

स्वातंत्र्य लढ्यातील प्रतिसरकार आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे योगदान

प्रा. प्रकाश हणमंत देवकर

Assistant Professor, Department of History,

G. K. G. K. M. College, Jaysingpur.

Corresponding Author - प्रा. प्रकाश हणमंत देवकर

DOI - 10.5281/zenodo.19661200

सारांश:

1942 साली भारत छोडो आंदोलन सुरू झाले. “ करेगे या मरेगे “ चा नारा दिला गेला. त्यामुळे ब्रिटिश शासनाने सर्व प्रमुख राष्ट्रीय नेत्यांना अटक केली. केंद्रीय नेतृत्व संपल्यामुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांनी संघर्ष लढ्याची सूत्रे हाती घेतली. या कठीण परिस्थितीत कांही भागात ब्रिटिश शासनाला विरोध करत प्रतिसरकारे स्थापन करण्यात आली. ती पुढील प्रमाणे:-

- 1) सातारा प्रतिसरकार महाराष्ट्र
- 2) तामलुक राष्ट्रीय सरकार बंगाल
- 3) बलिया राष्ट्रीय सरकार उत्तर प्रदेश
- 4) तलचर प्रजामंडळ सरकार ओरिसा

प्रतिसरकार म्हणजे समांतर सरकार. सातारा येथील समांतर सरकार याची स्थापना 1943 मध्ये सातारा या ठिकाणी क्रांतीसिंह नाना पाटील आणि इतर सहकारी यांच्या पुढाकाराने झाले. या प्रतिसरकार मध्ये प्रमुख सहकारी आणि कांही महत्वाचे नेते होते.

- 1) क्रांतीसिंह नाना पाटील:- हे प्रमुख संस्थापक व मुख्य नेते होते. प्रतिसरकार स्थापनेतील अत्यंत धाडसी कार्यकुशल नेते होते.
- 2) किसन वीर (आबा):- यांनी वाई- सातारा ह्या भागात प्रतिसरकार चळवळीचे सक्रिय नेतृत्व केले.

- 3) वसंतदादा पाटील:- यांनी सांगली आणि सांगली-कोल्हापूर सीमेवरील रेल्वे लुटीच्या मोहिमांमधून महत्वाची भूमिका बजावली. त्यामध्ये सांगली सातारा परिसरात सरकारी रेल्वेने नेला जाणारा खजिना जप्त करण्यात भूमिका होती. तो खजिना व पैसा चळवळीच्या कार्यासाठी वापरला.
- 4) यशवंतराव चव्हाण:- प्रतिसरकारच्या स्थापनेच्या आणि प्रसाराच्या कामात यांनी मोलाचे योगदान दिले. भूमिगत संदेश वहन, जनतेत स्वराज्याची कल्पना पोहोचविणे आणि तूफान सेनेच्या कारवाया यामध्ये मोलाचे सहकार्य केले.
- 5) बापू लाड:- प्रतिसरकार मध्ये लष्करी कार्याचे नियोजन करण्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता.
- 6) नागनाथ आणा नायकवाडी:- त्यांनी प्रतिसरकार मध्ये तूफान सेनेचे नेतृत्व करून ब्रिटीशांविरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा गनिमी कावा वापरून ब्रिटीशांना जेरीस आणले.
- 7) शेख काका:- इंग्रजी सत्तेला विरोध व लढा देत गावात न्याय निवाडे केले. अत्याचारी सावकार आणि जमीनदारांना शिक्षा केल्या.
- 8) बर्डे मास्तर:- पांडुरंग बर्डे हे जैन धर्माचे प्राथमिक शिक्षक होते. सातारा जिल्ह्यातील शिरारा पडे आणि वाळवा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील क्रांतिकारी

गटाचे नेतृत्व केले. याच ठिकाणी प्रतिसरकारचा बालेकिल्ला होता.

9) **बाबूजी पाटणकर:-** 1944 साली प्रतिसरकारचे कांही प्रमुख नेते पकडले गेले त्यावेळी बाबूजी पाटणकर शिराळा पेठ वाळवा तालुक्यातील गटाचे नेतृत्व हाती घेतले.

10) **हौसाबाई पाटील:-** यांनी पोलिसांच्या हालचालींची अचूक माहिती मिळवून त्या क्रांतीकारकांना पुरवत असत. 1943 मध्ये वंगी येथील डाकबंगला जाळण्याच्या मोहिमेत त्यांनी पोलिसांचे लक्ष भरकटविण्यासाठी आपल्या सहकाऱ्यासह भांडण करणाऱ्या पती-पत्नीचे नाटक केले होते. याच काळात त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यातील रायफल्स लांपास केल्या. ही मोलाची कामगिरी पार पाडण्यात सहकार्य केले.

11) **लिलाताई पाटील:-** त्यांनी महिलांची एक संघटना बांधून प्रतिसरकारला मोलाचे सहकार्य केले.

संपूर्ण भारतात आधुनिक महाराष्ट्राची या प्रतिसरकाराने आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ज्याप्रमाणे पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरातून एक योद्धा लढला त्याप्रमाणेच प्रतिसरकारच्या या लढ्यात सातारा येथील प्रत्येक घरातून एक व्यक्ति उतरला आणि त्यामुळेच ब्रिटीशांच्या कडक प्रशासनातसुद्धा ही प्रतिसरकारची चळवळ यशस्वी झाली. ही एक आश्चर्याचीच गोष्ट आहे हे विसरता कामा नये.

प्रतिसरकारची कार्य करण्याची पद्धत :

1) **लोकन्यायालये :-** ब्रिटिश न्याय व्यवस्था ही खूप महागडी होती. सर्वसामान्य वर्गाला व त्यांच्या खिश्चाला परवडणारी नव्हती. त्याचप्रमाणे लोभी सावकार व शोषक जमीनदारांकडून होणारा अन्याय

थांबवला पाहिजे या भूमिकेतूनच लोकन्यायालयांची स्थापना केली. प्रत्येक गावामध्ये प्रतिसरकारचे न्यायपीठ लोकांच्या तक्रारी निवारत असत. तेही जलद व कमी खर्चात न्याय मिळत असत. विशेषतः सावकाराच्या अन्यायकारक कर्ज प्रकरणावर विशेष न्याय भेटत असे.

2) **कर वसूली :-** प्रतिसरकारच्या चळवळीला लागणारे आर्थिक पाठबळ पूर्ण करण्यासाठी करवसूली करणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे प्रतिसरकारच्या लष्करी कारवाया करण्यासाठी लागणारी साधने व खर्च पूर्ण करण्यासाठी पैशांची गरज असल्यामुळे कर वसूली केली गेली. लोकन्यायालये व प्रशासन चालविण्यासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ पूर्ण केले गेले. ब्रिटिश सरकारच्या अन्यायकारक कर व्यवस्थेला जरब बसविण्यासाठी ही कर व्यवस्था स्थापन केली. जी लोक हितासाठी होती.

3) **ग्राम सुरक्षा :-** ब्रिटिश पोलिस बंदोबस्त खेडेगावात कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्या कारणाने प्रतिसरकारचे एक संधीप्रमाणे याकडे लक्ष गेले आणि त्यांनी तूफान सेने अंतर्गत ही ग्राम सुरक्षा आणखी कडक केली. त्यामुळे होणारे चोरी-दरोडे व सावकार यांना चाप बसला गेला.

4) **दारूबंदी :-** संपूर्ण भारतात व महाराष्ट्रात ब्रिटिश सरकारचे प्रमुख महसूल उत्पन्नाचे केंद्र हे दारू असल्यामुळे त्यातून सरकार महसूल घेत होते. व्यसनाधीन होऊन अनेक संसार उध्वस्त झाले होते. हे सर्व थांबविण्यासाठी प्रत्येक गावात दारूबंदीचा उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविला गेला. या दारूबंदीमुळे एक व्यसनमुक्त समाज निर्माण झाला.

5) **शेतकऱ्यांचे संरक्षण :-** अर्धनग्न कष्टकरी शेतकरी हा सावकाराच्या कर्जाला कंटाळून आत्महत्या करत होता

व सावकाराच्या शोषणाला बळी पडत होता. म्हणून प्रतिसरकारने यावर शेतकऱ्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे ह्या भूमिकेमुळे अशा सावकारांवर कारवाई केली व त्या शेतकऱ्यांच्या धन-धान्याचे रक्षण प्रतिसरकारच्या तुफान सेनेने केले.

प्रतिसरकारची रचना:

ही रचना अतिशय शिस्तबद्ध आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारली होती. ब्रिटिश शासनाविरुद्ध बंड पुकारून स्वशासन उभे करणे हा प्रतिसरकारचा मुख्य हेतु होता. प्रतिसरकारने सहाशे गावावर आपले स्वशासन निर्माण केले होते. त्याचे स्वरूप त्रिस्तरीय होते.

1) मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळ : हे सर्वोच्च मंडळ होते. यामध्ये अकरा सदस्य होते. या कार्यकारी मंडळाला हुकूमशाह मंडळ (Dictator Board) असे म्हणत. या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख सदस्य पुढीलप्रमाणे होते :-

1)क्रांतिसिंह नाना पाटील 2) किसन वीर 3)

नागनाथ आण्णा नायकवाडी 4)जी.डी. बापू लाड

2) प्रादेशिक विभाग : संपूर्ण कार्यक्षेत्राचे विविध जिल्ह्यात आणि वीस उपविभागात विभाजन केले होते. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र विभाजक नायक नेमले होते.

3) ग्राम राज्य (गाव समिती): स्थानिक पातळीवर गावचा कारभार पाहण्यासाठी ग्राम समित्या स्थापन केल्या. या समित्या गांधीवादी विचारावर आधारीत होत्या.

4)प्रतिसरकार दीर्घकाळ टिकण्यामागची कारणे:

1) भौगोलिक अनुकूलता: सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि घनदाट जंगलांमुळे क्रांतिकारकांनी गनिमी कावा आत्मसात करून हे प्रतिसरकार यशस्वीपणे ब्रिटीशांच्या विरोधात लढू शकले. ब्रिटीशांच्या

फौजांना या दुर्गम भागात प्रतिसरकार विरुद्ध विजयी होणे अशक्य झाले.

2) सत्यशोधक चळवळीची प्रेरणा: प्रतिसरकारला महात्मा फुल्यांच्या सत्यशोधक चळवळीची प्रेरणा व माहिती मिळाल्याने या भागातील बहुजन समाजाला ब्रिटिश शासनाविरुद्ध उभा राहणे शक्य झाले.

3) लोकसहभाग: प्रतिसरकारची ही चळवळ केवळ नेत्यांपुरती मर्यादित नव्हती तर संपूर्ण लोकसहभाग असल्यामुळे क्रांतीकारकांना अन्न आणि आश्रय यांची सोय झाली.

4) सामाजिक सुधारणा: केवळ ब्रिटीशांशी राजकीय लढा न देता प्रतिसरकारने हुंडाबंदी, दारूबंदी आणि अस्पृश्यता निवारण यासारखी कामे हाती घेतली. त्यामुळे समाज या प्रतिसरकारशी भावनिक रित्या जोडला गेला.

पश्चिम महाराष्ट्राचे योगदान:

प्रतिसरकारमध्ये शेतकऱ्यांनी जनसहभाग विशेष प्रयत्नानी नोंदविला. त्यामध्ये कर न देणे, लोकन्यायालयांना पाठिंबा, ग्राम सुरक्षा व्यवस्थेत हिरीरीने सहभाग घेणे ही कृत्ये केली. त्याचप्रमाणे युवकवर्गानेही आपला वाटा उचलत प्रतिसरकारच्या भूमिगत चळवळीत विशेष मोलाचे सहकार्य केले. प्रतिसरकारला लागणारे संदेश व गुप्त करवायात सहभागी झाले. लष्करी सेनेत भरती होऊन आपली छाप उमटविली. वरील प्रमाणे महिला सुद्धा या प्रतिसरकारच्या चळवळीत हिरीरीने व उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले. त्यांनी गुप्त संदेश पोहोचविणे अडचणीच्यावेळी क्रांतीकारकांना आपल्या सुरक्षित निवासस्थानी आश्रय दिला. प्रतिसरकारला पाठिंबा देण्यासाठी लोकांनी स्वइच्छेने निधि पुरविला व वेळप्रसंगी अन्नदान सुद्धा केले. सरकारी

खजिना लुटून लोक कल्याणाकरिता वापरला गेला. प्रतिसरकारने अस्पृश्यता निवारण्यावर सुद्धा भर दिला व त्यातून सर्व जाती धर्मांना समान वागणूक दिली व समतेचे महत्व पटवून सांगितले. व लोकन्यायालयात दिला जाणारा न्याय हा सुद्धा समान तत्वाने दिला.

निष्कर्ष:

बलाढ्य ब्रिटिश शासनाविरुद्ध छोट्याशा प्रतिसरकारची निर्मिती, विस्तार व सहयोग ही घटना इतिहासात अजरामर ठरली. पहिल्यांदा ब्रिटिश शासनाला हे कळाले की छोटासा प्रदेश परकीय गुलामगिरी झुगारून स्वकीय शासन चालवू शकतो.

संदर्भग्रंथ :

- 1) सातान्यातील प्रतिसरकार :- वि. ग. कानिटकर
प्रतिसरकार स्थापना पार्श्वभूमी :- पृष्ठ क्रं. 45-60
प्रकाशन :- 2001
- 2) क्रांतीसिंह नाना पाटील :- एस. एम. जोशी
चरित्र व प्रारंभीचे कार्य :- पृष्ठ क्रं. 30-75
प्रकाशन :- 2005
- 3) महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य चळवळ :- अ. रा.
कुलकर्णी
पश्चिम महाराष्ट्रातील चळवळ :- पृष्ठ क्रं. 210-
250
प्रकाशन :- 1998
- 4) भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ :- बिपिन चंद्र
समांतर सरकार :- पृष्ठ क्रं. 485-488
प्रकाशन :- 2009